

INTELLEKTUAL SALOHIYATLI YOSHLAR – MAMLAKAT TARAQQIYOTINING POYDEVORI

Baxtiyarov Javohirbek Jaxongirovich

O‘zMU Ijtimoiy fanlar fakulteti

Milliy g‘oya, ma‘naviyat asoslari va

huquq ta‘limi 3-kurs talabasi

Annotatsiya. Yuqoridagi sarlavha shunchaki bezak yoki maqolaning chiroyli chiqishi uchun o‘ylab topilgan so‘zlar emas. Men buni o‘qib o‘zimda biroz qo‘rquv hissini tuydim. Mamlakatimiz taraqqiyoti biz yoshlarning qo‘lida ekani bizga chuqur mas‘uliyat yuklaydi. Albatta bugungi globallashuv davrida yashar ekanmiz, har sohada rivojlanish, o‘sinh va yangilanishlar ro‘y bermoqda.

Tayanch so‘zlar: Yoshlar, davlat, taraqqiylashuv, globallashuv, strategiya, imkoniyatlar, ta‘lim tizimi.

Abstract. The title above is not just a decoration or words invented to make the article look good. I felt a little scared when I read this. The fact that the development of our country is in the hands of our youth gives us a deep responsibility. Of course, as we live in today's era of globalization, development, growth and renewal are taking place in every field.

Key words: Youth, state, development, globalization, strategy, opportunities, education system.

Bugungi olgan ma‘lumotimiz bilan ertangi kunni reja qilolmaymiz, chunki har soniya o‘zgarish va tarqqiylashuv jarayoni kechmoqda. Demak biz rivojlanayotgan mamlakat sifatida barcha umidimizni va ertangi istiqbolimizni qurishni yoshlarga ishonamiz. Qanday yoshlarga deysizmi? Albatta intellektual salohiyatli yoshlarga. Yoshlar – ular mamlakatning strategik kuchi, ular bugunning umidi va ertaning egasi, ular millatning oltin fondi, ular millatning yangi tafakkuri, ularning qalami, qadami, g‘oyasi, amali yangi tarix yozishga qodir. Yangi O‘zbekistonning yangi ovozi ular. Yoshlar – mamlakatimizning 60% dan ziyodini tashkil etuvchi eng muhim eng nozik va shuningdek eng kuchli qatlami. Bugun ularga munosabat o‘zgaryapti. Yoshlarga oid davlat siyosatida tubdan o‘zgarishlar ketmoqda va unda rakurslar ham yangilanyapti. Yuzma – yuz muloqot yoshlar bilan ishlashning eng samarali yo‘li. Kengashish va tinglash ularnikng muammolarini aniqlash va hal qilishning yaxshi yechimi sifatida baholanmoqda.

O‘tgan bir yil garchi pandemiya ko‘p rejalarga o‘zgartirish kiritishga majbur etgan bo‘lsada, davlatimiz rahbari doim yoshlar bilan uchrashish va ularning ko‘nglidagini gapni bilishga imkon topdi. Shu o‘rinda sohada qilingan va qanday sharoit bo‘lishidan qat‘iy nazar jadal va tizimli davom etayotgan ishlar haqida muhtasar to‘xtalib o‘tsak: O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tashabbusi bilan 2017 –yil 30 – iyunda O‘zbekiston Yoshlar Ittifoqi tashkil etildi. 3 yildan buyon ushbu sana “yoshlar kuni” sifatida nishonlanib kelinmoqda[1]. O‘tgan davr mobaynida yoshlar siyosatiga bevositda dahldor 50 dan ziyod huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Yilning o‘gir kelishiga qaramasdan o‘tgan yil yoshlar siyosatida o‘zgarishlar ko‘p bo‘ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 – yil 30- iyundagi farmoni va qaroriga asosan O‘zbekiston Respublikasi yoshlar ishlari agentligi faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Yoshlarni uyli joyli, ishli, kasb-hunarli qilish, o‘z vatanida oyoqqa turishi, jamiyatda o‘z o‘rnini topishi har qachongidan ham ko‘proq muhokama etilyapti, yechim uchun yangi loyihalar yo‘lga qo‘yilyapti, yoshlar bilan ishlashning yangicha tizimi, ya‘ni mahallabay shaklida ularning muammolarini o‘rganish va hal etish tajribasi amalga oshirilmoqda[2].

Xullas, qilinayotgan ishlarning ko‘lami yaxshigina tosh bosadi. Yoshlar bandligiga ko‘maklashish va tadbirkorligini rivojlantirish, yoshlar o‘rtasida jinoyatchilikni va huquqbuzarliklarni oldini olish deysizmi, davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan 5 muhim tashabbusni joriy etish, faol va iqtidorli yoshlarni qo‘llab quvvatlash, yosh kadrlarni tayyorlash, ularni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, xorijiy davlat yoshlar tashkilotlari bilan hamkorlik deysizmi? Xullas, ularning barchasini tub negizida mamlakat yoshlarini qo‘llab quvvatlashga qaratilgan siyosat va yoshlarning maqsad va manfaatlari zohir. Qayd etish kerak bugun yoshlar bilan uchrashuvlar va muloqotlar an‘anaviy tus oldi. Endi yoshlar har gal o‘z prezidenti bilan uchrashuvni intiqlik hilan kutadigan bo‘ldi. Jumladan 2020 – yilning 20 – noyabrda yoshlar forumlarini o‘tkazish tashabbusini ilgari surgan edi. Bundan yagona ko‘zlangan maqsad shuki, har qanday tabaqadagi yoshlarni dardi va ularni qiynayotgan muammolarni joyida hal etish, iqtidori bor lekin uni amalga oshirishga imkoniyati yo‘qlarga esa sharoit yaratishdir. Va shu yilning dekabr oylarida barcha hududlarda katta masshtabda yoshlar forumlari va festivallar o‘tkazildi. Yakunda esa poytaxtimizda joylashgan muhtasham “Humo Arena” saroyida O‘zbekiston yoshlar forumining asosiy uchrashuvi bo‘lib o‘tdi.

Shu kuni yoshlar mezbon, ularning sharafligini mehmoni esa O‘zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev bo‘ldi. Prezidentimiz O‘zbekiston yoshlar forumida huddi yoshlarning o‘zi singari jo‘shqin nutq so‘zladi. Davlatimiz rahbari yuqoridagi so‘zlarimizga isboti tariqasida “men doimo qayerda bo‘lishimdan qat‘iy nazar sizlar bilan uchrashishga harakat qilaman”, “silzarni O‘zbekistonning eng katta boyligi va bebaho xazinasini sifatida yuksak qadrlayman” deb aytdilar. Bundan ko‘rinadiki nafaqat mamlakat, balki, Prezident ham biz yoshlarga mutlaqo ishonadi va tayandi. Bundan faqat va faqat g‘urur va iftixorga to‘lasan kishi. Iqtidorli yoshlar tomonidan ilgari surilgan loyihalarni amalga oshirish uchun mamlakat rahbari 100 million dollar ajratdi. Bu uncha – muncha investitsiya loyahasiga ham ajratilmaydigan katta mablag‘dir, ko‘rinadiki yoshlar bu borada ham ishonch cho‘qqisidir.

Endi aytishimiz mumkinki joriy 2021 – yilni yurtboshimiz tomonidan “Yoshlarni qo‘llab quvvatlash va aholi salomatligi yili” deb e‘lon qilinishi ham bejiz emas[3]. O‘tgan pandemiya davrida salomatligi xavf ostida qolgan aholimizni salomatligini saqlash va iqtidorli yoshlarni har jabhada qo‘llab quvvatlashga qaratilgandir. Yil boshidanoq bunga jiddiy e‘tibor berila boshlandi, yoshlarga oid davlat siyosatida o‘z ichiga olgan masalalar har soniya ko‘rib chiqilmoqda va ularning ijrosi qattiq nazoratga olinyapti.

Prezident tomonidan yoshlarni turli vazirliklar va hokimliklarga rahbar va uning o‘rinbosari lavozimiga tayinlanishining o‘zi juda ko‘p va xo‘p ishonch bildirilayotganini anglatadi va buning zamirida boshqa yoshlar ham ulardan o‘rnak olib tengdoshlarining izidan borishga harakat qilishyapti. Ular ertangi kun egalari ekanini chuqur his etgan holda o‘z ustida mukammal ishlab, haqiqiy intellekt sohibi va turli sohalarda yetakchi va o‘rnak bo‘lishi kerak ekani bugun hech bir yoshga sir emas. Avvalo Vatan, Prezident va ota – ona ishonchi uchun harakat qilmog‘imiz zarur.

Bugungi kunda xotin –qizlar va yoshlar masalalari borasida yangi ish tizimi belgilandi. Jumladan mahallalarda “temir daftar” “yoshlar daftari” “ayollar daftari” joriy qilindi. Xo‘sh, xotin – qizlarning yoshlarga nima a‘loqasi bor deyishingiz mumkin, albatta to‘g‘ri. Kelajak avlodni dunyoga keltirish va ularni tarbiyalab voyaga yetkazish borasida ayollarimiz va onalarimiz muhim ahamiyat kasb etadi. Agar agar xotin – qizlarning muammolari o‘z vaqtida ijobiy hal etilsa, ularda ijtimoiy kamchiliklar bo‘lmasa butun e‘tiborini oilaga va farzandlar tarbiyasiga qaratadi. Bu farzandlar esa ta‘kidlab o‘tganimizdek ertangi kun egalari hisoblanadi. Bu tizimni qanchalik mukammal ekanini ko‘ryapsizmi? So‘g‘lom ona - sog‘lom farzand va sog‘lom kelajak. Bu tizim bir – biri bilan chambarchasd bog‘liq ekanini ko‘rishimiz mumkin.

Yana bir masalani aytib o‘tish kerakki, ayol va erkaklarning gender tengligini ta‘minlash borasida ham tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bir o‘rganib qolganimiz doimo yosh iqtidorli qizlarimiz e‘tibordan cherdan qolar edi, “sen qizbolasan, senga o‘qishni kim qo‘yipti” va hokazo ta‘nalar bilan ularning orzularini cheklab qo‘yish kuzatilar edi[4]. Bugunga kelib esa ko‘rishimiz mumkinki qaysi sohani qaramang, sport, madaniyat, san‘at, ta‘lim va xatto boshqaruv sohalarida ham xotin – qizlarning faoliyatini ko‘rish mumkin.

Ishonchimiz va tayanchimiz bo‘lmish navqiron avlodning barkamol shaxs bolib voyaga yetishini ta‘minlash buyuk kelajagimiz poydevorini mustahkamlash yo‘lidagi ezgu maqsadlarimizdan biridir. Yoshlarimizning zamon talablariga mos bilimlarni puxta o‘zlashtirib, kelgusida malakali mutaxassis bo‘lishlari uchun beqiyos imkoniyatlar yaratilyotgani zamirida farovon kelajak orzusi mujassam. Zero mamlakatning qudratini belgilaydigan omillardan biri bu shu yurtda voyaga yetayotgan yuksak ma‘naviyatli, jismonan sog‘lom har tomonlama barkamol avloddir. Bugun yoshlarning ma‘nan intellektual hamda jismonan yetuk bo‘lib voyaga yetishlari, o‘qib izlanishi, iqtidor va salohiyatini dunyo miqyosida namoyon etishi, o‘zi istagan kasb egasi bo‘lishi uchun yaratilyotgan shart - sharoitlar va amalga oshirilyotgan islohotlar, yoshlar masalalari davlat dasturlarining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanayotganidan dalolatdir.

Ta‘lim sohasida maqsadli tizimning joriy etilganligi, zamon talablariga javob beruvchi umumta‘lim maktablar bilan bir qatorda, ixtisoslashtirilgan maktablarning faoliyat yuritishi, yurtimizda Singapur menejmentni rivojlantirish instituti, Turin politexnika instituti kabi chet – el oliygohlarining bo‘limlari ochilishi yoshlarning intellektual alohijyatini oshirish bilan bir qatorda, fan taraqqiyoti yo‘lida ko‘plab yutuqlarni qo‘lga kiritishga zamin yaratib kelinmoqda.

Shu o‘rinda yurtboshimiz - “meni o‘ylantiryotgan yana bir muhim masala bor, bu yoshlarimizning xulq – atvori, yurish turishi ularning tarbiyasi bilan bevosita bog‘liqdir” deya alohida ta‘kidlab o‘tganlar[5]. Agar bugun ularning tarbiyasi bilan shug‘ullanmasak, yurish turishini nazoratga olmasak keyin kech bo‘ladi, nega desangiz zamon shiddat bilan o‘zgaryapti, mafkuralar o‘zgaryapti, dunyodagi raqobat kuchayyapti. Agar yoshlar yaxshi bilan yomonni ajrata olmas ekan biz natijaga erishga olmaymiz. Biz chetdan turli sohalarga investitsiya olib kela olamiz, iqtisodiyotning turli tarmiqlarini rivojlantira olamiz, lekin chetdan hechkim kelib bizning yoshlarni tarbiya qilib bermaydi hechqachon. Agar biz bu narsalarni tushuna olmasak, katta – katta rejalarni va buyuk maqsadlarni amalga oshira olmaymiz.

“Farzandlarimiz bizdan ko‘ra kuchli, bilimli, dono va albatta baxtli bo‘lishlari shart” degan g‘oyada ertangi kun kelajak nazarda tutilgandir[6]. Ushbu g‘oyadan ham ko‘rinadiki

kuchli, bilimli, dono va baxtli yoshlar mamlakat taraqqiyotida mustahkam poydevor bo‘ladi degan ishonchni ko‘rishimiz mumkin.

Biz yurtimizdagi qanday islohotlarga qo‘l urmaylik, avvalo, zukko yoshlarga, ularning kuch g‘ayratiga azmu shijoatiga albatta suyanamiz. Chunki ularning ijrosini albatta yoshlar bajaradi. Barchamizga ma‘lumki biz oldimizga ulkan marralarni qo‘yganmiz. Ona vatanimizda “uchinchi renesans” poydevorini yaratishga kirishdik. Bu borada yoshlar juda ko‘p sohalarda qo‘llab – quvvatlagani juda ulkan ahamiyatga ega. Birinchi va ikkinchi renesans paytida qanday buyuk yutuqlarga erishganimiz, buyuk tariximiz, buyuk allomalarimiz borligidan hammamiz xabardormiz. Hozirgi yangi O‘zbekistonni uchinchi renesans poydevorini kim tashkil qiladi degan savol bor. Albatta unga aniq javob – faqat va faqat biz intellektual yoshlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi. –T: “Ma’naviyat” NMIU, 2022.-88 b.
2. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli Farmoni.
3. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. –T: “O‘zbekiston” NMIU, 2020.-88 b.
4. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat’iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. –T.: “O‘zbekiston”, 2017. – 104 b.
5. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – T.: “O‘zbekiston”, 2017. – 488 b.
6. Karimov I.A., “Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch”. –T: “Ma’naviyat”. 2008-y. -44 b.